

Rapport d'analyse pour un dépôt de REL créées par des Bib-CP d'universités québécoises

Rédigé par : Marilou Bourque, Université Laval

Mis à jour le : 3 août 2023

Sauf mention contraire, « Rapport d'analyse pour un dépôt de REL créées par des Bib-CP d'universités québécoises », par Bibliothèque de l'Université Laval est sous licence [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bibliothèque

UNIVERSITÉ
LAVAL

Table des matières

Dépôt de REL avec Zenodo	3
Mise en contexte générale.....	3
Mise en contexte spécifique à l'Université Laval.....	3
Description de Zenodo.....	4
Des exemples.....	4
Avantages de Zenodo	4
Aspect technologique	4
Fonctionnalités.....	5
Métadonnées	5
Inconvénients de Zenodo et solutions de contournements possibles	5
Retour d'expérience des membres de l'ADBU	7
Mise en contexte.....	7
Recommandations	8
ANNEXE A – Liste des outils de dépôt de REL analysés à l'Université Laval	10

Dépôt de REL avec Zenodo

Mise en contexte générale

Plusieurs institutions au Québec se questionnent depuis quelques années sur les possibilités de dépôts de REL. Une analyse de l'ensemble des outils de dépôt de REL est en cours (voir Annexe A pour un résumé sommaire de cette analyse), réalisée par la bibliothécaire spécialisée en éducation ouverte de l'Université Laval et lors de cette analyse, l'outil Zenodo est ressorti comme un outil intéressant, surtout dans le contexte de partage de REL produites par les bibliothécaires et conseillers et conseillères pédagogiques en enseignement supérieur au Québec. Un projet similaire existe déjà en France depuis 2019, avec la communauté de l'Association française des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) sur les compétences informationnelles dans Zenodo, un modèle inspirant pour notre contexte qu'on peut facilement reproduire. Et au sein de la fabriqueREL, nous tentons d'encourager le travail en binôme entre bib et CP, d'où l'idée de réfléchir à regrouper les REL produites par ces partenaires importants. Les réflexions de ce rapport découlent aussi de discussions faites dans le cadre du projet de création d'une guide en commun sur l'éducation ouverte et les REL et le désir d'avoir un lieu de dépôt pour ce guide et de futurs guides inter-institutions. Ces discussions ont eu lieu avec les collaborateurs de ce projet (bibliothécaires et conseillers et conseillères pédagogiques de l'UQAM, de l'Université de Sherbrooke, de l'Université Laval et de la fabriqueREL) et leurs gestionnaires. Pour s'assurer de la pertinence de l'outil Zenodo, une recension de ses forces et faiblesses a été faite. Et dans l'éventualité qu'on arrive à avoir un dépôt officiel de REL au Québec, cette collection de REL pourrait rester pertinente car elle répond à des besoins spécifiques. Voici donc en détail l'analyse de l'outil Zenodo et les recommandations retenues.

Mise en contexte spécifique à l'Université Laval

Un premier rapport d'analyse des outils possibles pour le dépôt de REL à l'Université Laval a été fait en 2020. On y recommandait la mise en place d'une collection de REL textuels dans CorpusUL (Dspace) et une autre pour les REL multimédias dans Kalos (ContentDM), mais le peu de REL produites et certains doutes par rapport à ces recommandations ont freiné sa mise en action. En 2023, avec l'embauche d'une bibliothécaire spécialisée en éducation ouverte et un contexte qui a encore évolué, celle-ci a refait une analyse des outils de REL disponibles et des possibilités. De plus, elle a fait ressortir des besoins de dépôts distincts comme le dépôt de REL produites par le personnel de soutien (Bib-CP) VS le dépôt de REL produites par la communauté universitaire. Kalos (ContentDM) a été écarté des solutions possibles car il a été testé à l'Université de Montréal et le bilan de ce projet démontre certains problèmes importants. Ex. : pas de permalien, espace de stockage dispendieux, logiciel propriétaire dont la philosophie va à l'encontre du libre. CorpusUL (Dspace) reste intéressant dans un contexte de dépôt de REL produites par la communauté de l'Université Laval pour les raisons suivantes : les dépôts institutionnels dont Dspace sont largement utilisés dans le monde des REL, la philosophie de la science ouverte fait son chemin et amène à davantage d'inclusions entre les publications savantes et les REL, etc. Toutefois, l'outil comporte tout de même certaines lacunes importantes : pas de gestion de versionnage très utile dans le monde des REL, pas de visualisation des documents multimédias, création d'une collection REL

nécessite du temps et analyse, possibilité de devoir exclure certains formats, etc. Un rapport spécifique sur la possibilité de créer une collection de REL dans Dspace est en cours.

Comme la stratégie d'implantation de l'éducation ouverte à l'Université Laval débute par la transition en mode REL de la bibliothèque et des centres de soutien à l'enseignement, on s'est d'abord penché sur l'idée de trouver un outil de dépôt simple pour le personnel de ces services, d'où l'analyse de Zenodo, outil déjà utilisé en France pour ce même besoin.

Description de Zenodo

Zenodo est un outil au code source libre et gratuit, construit sur la base du *framework* Invenio, dans le but de faciliter le partage des savoirs en mode science ouverte, en respectant les principes FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). On y retrouve des publications savantes, des données de recherche et aussi, des ressources éducatives libres (REL). Son code source est disponible dans Github. En place depuis mai 2013, il a fait ses preuves. Il a été conçu à la base pour répondre aux besoins des institutions qui n'ont pas accès à un dépôt institutionnel, en lien avec le projet OpenAIRE. À noter que les publications savantes et données de recherche sont automatiquement indexés dans OpenAire-Explore (agrégateur de dépôts institutionnels international), mais pas les REL. Il est financé par différents organismes d'importance : European Commission via le projet OpenAIRE, Horizon Europe, CERN, US National Institutes of Health (NIH), Arcadia Fund, Alfred P. Sloan Foundation, dons via CERN & Society Foundation. La plateforme en infonuagique est hébergée par CERN, un organisme intergouvernemental en Suisse. Le nom Zenodo est dérivé de Zenodotus, le premier bibliothécaire de Ancient Library of Alexandria et père du premier enregistrement de métadonnées. Les données de ce rapport sur Zenodo proviennent majoritairement du [site web de Zenodo](#).

Des exemples

- Exemple d'une communauté [test](#), avec une REL déposée. Cette collection a été créée en 30 min.
- Voir la communauté de l'[ADBU](#) sur les compétences informationnelles pour inspiration. Ils ont déposé leurs documents de formation et tutoriels, qu'on pourrait réutiliser/adapter à nos besoins.
- Exemple d'une notice avec plusieurs versions.
 - Lien DOI qui mène à l'ensemble des versions : <https://doi.org/10.5281/zenodo.7324363> (redirige vers la dernière version)
 - Lien DOI qui mène à la dernière version : <https://doi.org/10.5281/zenodo.8089505>
 - Lien DOI d'une version antérieure spécifique : <https://doi.org/10.5281/zenodo.7738501>

Avantages de Zenodo

Aspect technologique

- Si l'option infonuagique est choisie, pas de gestion technologique à faire.
- Export OAI-PMH possible par communauté pour moissonnage dans d'autres outils tels que OERcommons, Merlot, Sofia, PavillonREN, etc.
- Taille maximale par dépôt : 50 GB ou 6.25 Go. Mais possibilité de plus gros dépôts après entente avec eux.

- Pas de limite de dépôts par communauté.
- Zenodo est hébergé par CERN (Intergovernmental Organization (IGO)), situé en Suisse. La protection des données à CERN est encadrée par « *CERN's Operational Circular 11 (OC11)* » selon des standards élevés.
- L'administrateur Zenodo fait une surveillance de ses utilisateurs pour s'assurer qu'ils respectent les conditions de base de l'utilisation de l'outil. Outils anti-spam aussi mis en place.

Fonctionnalités

- Possibilité de mettre plusieurs fichiers dans un même dépôt.
- Processus de validation simple avant diffusion, avec politique de dépôt personnalisée et diffusée sur la page d'accueil de la communauté.
- Permalien et gestion du versionnage : un DOI par version est généré automatiquement et un DOI regroupant l'ensemble des versions est aussi disponible. On peut visualiser/accéder facilement aux différentes versions.
- Outil pour aide à la citation + export logiciels bibliographiques dans chaque notice.
- Possibilité de déposer une REL dans plusieurs communautés.
- Accès à des données de consultation et téléchargement. Données disponibles par version et pour l'ensemble des versions d'un dépôt.
- Possibilité de visualiser la ressource avant téléchargement pour la plupart des formats de fichier.
- Possibilité de lier un compte Github à Zenodo, pour dépôt de REL via cette interface.

Métadonnées

- Métadonnées : elles sont basées sur la science ouverte donc plus large que des REL. Mais la plupart des champs de base mentionnés dans le schéma de métadonnées de REL de la fabriqueREL sont disponibles. Un travail d'arrimage des métadonnées a été effectué par le groupe de travail sur les métadonnées de la fabriqueREL.
- Possibilité de modifier les métadonnées après diffusion.
- Champ spécifique pour intégration d'une licence CC. Cette info est aussi bien visible dans la notice.
- Champs ORCID pour contrôle d'autorité.

Création et gestion de communautés

- La création et gestion de communautés est simple et rapide.

Inconvénients de Zenodo et solutions de contournements possibles

Aspect technologique	Solutions de contournements possibles
Outil infonuagique externe : pas le contrôle s'il y a des bogues ou si le service ferme. Pas de possibilité de personnalisation.	<ul style="list-style-type: none">• Outil au code source libre et gratuit, donc possibilité de soumettre des améliorations à la communauté Zenodo.• Possibilité d'héberger sa propre instance et la personnaliser mais demanderait un

	investissement en temps et ressources humaines. Il faudrait analyser si les avantages de l'outil sont réellement plus grands que Dspace qu'on héberge déjà.
Interface unilingue anglophone.	<ul style="list-style-type: none"> • Pour obtenir une interface francophone, on pourrait soumettre cette amélioration à la communauté Zenodo et proposer notre collaboration.
Création de compte obligatoire (gratuit) pour créer une communauté ou déposer une REL.	<ul style="list-style-type: none"> • Pour faciliter le dépôt sans devoir obliger la création de comptes individuels, on peut créer des comptes institutionnels et centraliser le dépôt à quelques personnes. • Pour faciliter la gestion de communauté, il est recommandé de créer un compte à l'aide d'un courriel générique accessible par plusieurs personnes. • Offrir la possibilité d'envoyer une demande de dépôt par courriel.
Fonctionnalités	Solutions de contournements possibles
Une fois un dépôt effectué, pas possibilité de modifications au fichier car lié à un DOI (mais modification aux métadonnées permises).	<ul style="list-style-type: none"> • Si on voit une coquille ou erreur mineure rapidement dans le fichier (max 1 semaine après le dépôt), on peut contacter Zenodo pour demander la correction. • À l'Université de Strasbourg, ils ont décidé de centraliser les dépôts à 2-3 personnes pour éviter ces problèmes.
Possibilité de lier à Github mais procédure floue ou peut-être pour public avisé seulement.	<ul style="list-style-type: none"> • Pour ne pas alourdir la procédure de dépôt, il pourrait être mieux de ne pas mentionner cette option en détail. Simplement aviser que cette option est disponible pour public avisé.
Processus de validation peu flexible comparativement à d'autres outils tels que Dspace ou des outils d'édition tels que ceux de PKP. Pas de chaîne de validation automatisée qui pourrait être utile dans le cas d'une révision par les pairs. Lorsqu'une personne dépose, une notification est envoyée au gestionnaire de la communauté qui doit cliquer sur un simple bouton pour accepter ou non le dépôt.	<ul style="list-style-type: none"> • Dans l'éventualité où on voudrait instaurer des modes de révision plus rigoureux, on pourrait utiliser d'autres outils pour cette tâche tels que ceux de PKP que nous utilisons déjà.
Interface de recherche limitée. Plus un dépôt qu'un outil de recherche. Par exemple, on ne	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité de chercher par champs spécifique en « mode avancé » en suivant les indications de leur guide de recherche.

peut pas chercher par licence, spécifique, seulement cocher « open ».	<p>Dans le cas d'une communauté de bibliothécaires qui savent utiliser ce genre de recherche, c'est moins un problème.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si on décide de faire moissonner la communauté Zenodo dans un outil de recherche de qualité, on peut alors utiliser cet outil pour rechercher des REL.
Certains contenus ne peuvent être visionnés dans la notice, comme les vidéos ou certains documents créés avec des logiciels propriétaires.	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser des outils externes tels que Youtube pour la visualisation et une diffusion élargie. On peut ensuite intégrer le lien Youtube dans la notice Zenodo.
Des statistiques sont disponibles par dépôt, mais pas par communauté ou par fichier d'un dépôt.	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité de compiler manuellement l'ensemble des données d'une communauté ou voir à soumettre cette amélioration à la communauté Zenodo.
Métadonnées	Solutions de contournements possibles
Le schéma de métadonnées ne peut être modifié ou ajusté.	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité de soumettre des améliorations au schéma de métadonnées à la communauté Zenodo.

Retour d'expérience des membres de l'ADBU

Mise en contexte

L'ADBU cherchait un moyen de pouvoir partager des documents de formation entre membres des différentes institutions. Un premier projet a été testé avec un outil de gestion électronique des documents (GED) en 2013 et n'a pas fonctionné. En 2019, ils ont choisi de créer la communauté [ADBU – compétences informationnelles dans Zenodo](#). Celle-ci est encore active en 2023.

Voici les points retenus de la rencontre avec des membres de l'ADBU, Damien Laplanche et Magali Risch de l'Université de Strasbourg, de leur expérience en tant qu'institution qui dépose des REL dans cette communauté :

- Forces de l'outil :
 - Accepte différents formats de documents, pas de problèmes rencontrés à ce niveau.
 - Processus de dépôt rapide, avec ajout automatique d'un DOI.
 - Possibilité de déposer dans plusieurs communautés.
 - Bien indexé dans Google.
 - Protocole OAI-PMH disponible.
 - Exportation vers les logiciels bibliographiques tels que Zotero fonctionne bien et respecte les standards.
 - Globalement, l'outil fonctionne bien et répond aux besoins.

- Lacunes :
 - Interface anglophone. Pas disponible en français.
 - Manque un moteur de recherche plus puissant.
 - S'assurer de ne pas faire d'erreurs lors du dépôt car pas possibilité de modification aux fichiers, vu le DOI. En cas d'erreurs, les gens ont le réflexe de faire un double, triple dépôt, d'où le choix pertinent de centraliser les dépôts.
- Commentaires généraux :
 - Les défis sont plutôt d'ordre humain que technologique. Pour l'instant, ce sont beaucoup les mêmes personnes qui déposent. Lors d'une rencontre annuelle de l'ADBU, il y a régulièrement des présentations pour informer et inciter les gens à partager. De plus, l'envoi d'une infolettre aux membres permet de transmettre des infos à l'occasion sur la communauté. Ce point demande beaucoup de temps et d'efforts. Ils jugent qu'ils n'en font pas encore assez sur cette question. Mais il y a tout de même une soixantaine de personnes qui ont effectué des dépôts jusqu'à maintenant.
 - Les sujets à l'honneur : le sketchnotes, la pédagogie par le jeu, etc.
 - Ils n'ont pas testé le versionnage multiple d'une même REL et la possibilité de lier les adaptations d'une REL.
- Politique de dépôt :
 - Axé sur le dépôt de documents de formation innovants (pas de simples présentations ppt).
 - Chaque institution peut décider de déposer par personne ou en se créant un compte institutionnel où on centralise les dépôts à quelques personnes seulement. À l'Université de Strasbourg, c'est l'option centralisée qui a été choisie, encadré par un groupe de travail sur la formation (GT-FU).
 - Un gabarit de dépôt, c'est-à-dire une fiche de scénario pédagogique, est proposé par l'ADBU. Cette fiche comprend titre, objectifs pédagogiques, durée/espace, public cible, déroulement, bilan d'expérimentation, personne-contact, etc.
 - Règles de dépôt : certaines métadonnées obligatoires comme le nom de l'institution, le niveau, la discipline, etc. À Strasbourg, ils ajoutent le nom du groupe de travail (GT-FU). Ils ont aussi créé un certain vocabulaire contrôlé pour les sujets (une vingtaine de mots-clés). Donc possibilité d'avoir des règles globales pour l'ensemble de l'ADBU et des règles spécifiques par institution.
 - Il y a un processus de vérification des dépôts en place qui se concentre surtout à vérifier des informations de base (présence des métadonnées, erreurs, etc.). Une petite équipe de 3-4 personnes de l'ADBU fait cette vérification. Pas de validation des contenus. Aucuns refus jusqu'à maintenant.

Recommandations

Après analyse des informations et du contexte, voici les recommandations proposées :

- Créer une communauté Zenodo avec un compte générique ULaval s'adressant à l'ensemble du personnel des bibliothèques et centres de soutien à l'enseignement des universités québécoises.
- Gestionnaire de la communauté : Université Laval et éventuellement, possiblement le Partenariat des bibliothèques universitaires du Québec (PBUQ). L'équipe du traitement documentaire de l'Université Laval s'occupera de valider les dépôts.

- Politique de dépôt proposée :
 - Tous les formats de REL sont acceptés (ex. : images, vidéos, textes, présentations, H5P, export Genially en PDF, etc.).
 - Toute langue est acceptée.
 - Idéalement, fournir les fichiers sources éditables de la REL, si possible dans des formats ouverts.
 - Dépôt de plusieurs fichiers permis, en autant qu'il respecte la taille limite des dépôts de Zenodo.
 - Doit avoir une licence ouverte, idéalement sous licence CC.
 - De bonne qualité linguistique, idéalement avec écriture épiciène, rédigée dans un langage facilitant la réutilisation.
 - La qualité des contenus et de l'aspect pédagogique ne sera pas validée par le ou la gestionnaire de la communauté. Il est fortement encouragé que chaque institution se dote de mécanismes de validation interne (ex. : révision par des collègues ou autres parties prenantes).
 - Toute personne membre d'une bibliothèque ou centre de pédagogie d'une université québécoise peut déposer une REL, avec un compte personnel ou générique institutionnel. À chaque institution de déterminer s'ils veulent permettre le dépôt individuel ou centralisé, selon des directives propres à l'institution. Nous n'accepterons aucuns dépôts sans entente préalable avec l'institution concernée.

ANNEXE A – Liste des outils de dépôt de REL analysés à l’Université Laval

Outils	Note sur 5	Bref résumé de l’analyse
Zenodo	4	Beaucoup de forces (voir les détails de ce rapport). Ces principales lacunes : interface unilingue anglophone et interface de recherche limitée.
Github	3	Sa principale force : permet le versionnage. Principales lacunes : interface surtout utilisée par le monde de l’informatique donc pas facile d’utilisation pour tous, pas spécifique pour les REL, pas d’interface de recherche. Mais utile pour le dépôt de REL liées au monde du logiciel et lier ensuite avec un outil plus global comme Zenodo.
LibGuides	2	Surtout outil de création qu’on peut « transformer » en outil de dépôt mais pas conçu pour cette utilité. Permet le simple dépôt de guides et autres types de fichiers mais sans plus (pas de métadonnées, pas d’interface de recherche, etc.). Outil propriétaire, pas utilisé dans toutes les institutions.
Pressbooks	2	Surtout outil de création qu’on peut « transformer » en outil de dépôt si lié au répertoire mondial Pressbooks ou à une interface web (à paramétrer). Surtout utile pour les manuels libres seulement. À lier avec un autre outil de dépôt plus global.
Dspace	4	Sa principale force : il semble être l’un des outils le plus utilisé pour le dépôt de REL, habituellement en tant que dépôt institutionnel dans lequel on permet le dépôt de REL. Cette tendance suit le mouvement de la science ouverte où on tente de briser les silos entre la recherche et l’enseignement et voir les REL comme une façon de vulgariser les fruits de la recherche donc interreliés. Ses lacunes : pas de visualisation avant téléchargement, pas d’interface de recherche adaptée aux REL, directives généralement rigides liées aux dépôts institutionnels qui ont certaines limitations (ex. : types de fichiers, processus de validation liés au monde de la communication savante et pas adaptés aux REL, etc.)
ContenDM	3	Sa principale force : permet le dépôt de plusieurs fichiers dans un même dépôt, avec visualisation de la plupart des types de fichier. Ses principales lacunes : logiciel propriétaire, espace de stockage dispendieux, pas de permalien.

OERCommons	4	Outil de création, dépôt, diffusion, probablement l'un des plus complets de la liste. Les administrateurs offrent la possibilité d'avoir sa propre instance, avec moissonnage dans l'instance internationale. Pourrait être intéressant comme outil de dépôt québécois, mais pas comme simple outil de dépôt entre BIB/CP (Zenodo plus simple pour ce besoin).
Utilisation de plusieurs outils selon les types de documents (Youtube, H5P, SlideShare, etc.)	2	Solution de derniers recours ou complémentaire à une autre solution plus complète. Cette solution ne permet pas une centralisation des REL, un besoin important.